

VARIAȚII STRATEGICE ÎN FORMAREA ȘI DEZVOLTAREA CONȘTIINȚEI LINGVISTICE A ELEVILOR

DOI: 10.5281/zenodo.3567602
CZU: 37.015:81'1

Doctor în pedagogie, conferențiar cercetător
Veronica BĂLICI
Institutul de Științe ale Educației

STRATEGIC VARIATIONS IN LINGVISTIC CONSCIOUSNESS FORMATION AND DEVELOPMENT

Summary. *The national idea, which is built on people's genius, language, faith and effort, is topical and is supported by the European principles for reaching the full potential of global identities. The formation of linguistic consciousness is an essential condition for the cultured Romanian speaker's education. This approach requires becoming aware of one's own values through lucid analysis, inner dialogue, effort, moral responsibility. We recommend strategic variations of linguistic awareness formation which can be used by students themselves to gain necessary knowledge and understanding.*

Keywords: *consciousness, linguistic consciousness, identity, values, modeling, phenomenological writing, reflection, the words lesson.*

Rezumat: *Ideea națională, care se întemeiază pe geniul neamului, limbă, credință și muncă, este actuală și susținută de principiile europene privind valorificarea identităților globale. Formarea conștiinței lingvistice constituie o condiție esențială în formarea vorbitorului cult de limba română. Acest demers necesită conștientizarea propriilor valori prin analiză lucidă, dialog interior, efort, responsabilitate morală. Sugerăm variate strategii de formare a conștiinței lingvistice pe care elevii înșiși ar putea să le valorifice în acumularea de cunoștințe și de înțelegeri de care au nevoie.*

Cuvinte-cheie: *conștiință, conștiință lingvistică, identitate, valori, modelaj, scriere fenomenologică, reflecție, lecția cuvintelor.*

(Re)dobândirea demnității și identității umane nu este posibilă fără conștientizarea propriilor valori. Este nevoie de înfăptuirea unui act de luciditate, de autoanaliză profundă, dar și de îndeplinirea unui act de credință. Cercetătoarea G. Pohoată se întreabă care este atitudinea noastră față de ceea ce înseamnă conștiința, care este sistemul nostru de valori și în ce constă relația acestuia cu nivelul conștiinței actuale? Ea consideră că este un act de mare curaj să cercetezi și să scrii ce este conștiința, ca pârgie fundamentală de participare la viață, pentru că nu poți realiza acest demers fără „viața trăită pe un fond de raționalitate și luciditate, o anumită deschidere și iubire față de ceilalți, permanentul dialog interior, conectarea la o lume noumenală, a ordinii și a perfecțiunii, psihanaliză de sine și permanentul efort de autodepășire” [19, pp. 19, 31-32].

Termenul „conștiință” are originea în latinescul „*cum scientia*”. Aceasta ar însemna că fiecare procedează „*cu știință*”, cu înțelegere atunci când vine vorba de existență și de fapte [19, p. 33].

Conform DEX-ului *conștiința* este:

1. „cunoaștere prin intermediul senzațiilor, percepțiilor și gândirii, sub formă de reprezentări, noțiuni, judecăți, raționamente, inclusiv procese afective și voliționale, pe care ființa umană o are despre propria existență, identitate, despre propriile acte, despre viața sa interioară și despre lumea înconjurătoare cu care ea este în relație. *Singura existență reală este aceea a conștiinței*”;
2. „capacitatea de a aprecia propriile calități și aptitudini”;
3. „activitate intelectuală și psihică, atenție și efort de claritate, de înțelegere”;

4. „sentiment al responsabilității morale față de propriile fapte, simț al binelui și al răului, al datoriei; sentiment al valorii; grijă, răspundere” [8, p. 431].

Procesul sau faptul de a deveni conștient se numește *conștiință*: „stare caracterizată printr-o sensibilitate specială, individuală, la stimuli interni sau externi, care presupune, pe lângă starea de veghe, sentimentul identității personale și autosituairea imediată la spațiu și timp” [ibid., p. 431].

Nevoia de conștiință ca ”sinteză creatoare”, este dictată de lipsa de raționalitate și moralitate pe care o simțim în lumea modernă” [19, p. 48]. Pe de altă parte, *legea conștiinței*, ca normativitate a învățării, trebuie înțeleasă anume ”prin funcționalitatea fenomenului conștiință de sine și experiența de a fi conștient, lucid” [12, p. 21]. Se vorbește chiar și despre un anumit *coeficient de conștientizare* în conformitate cu șase dimensiuni: conștientizare fizică, emoțională, mentală (cognitivă), spirituală, social-relațională și auto-conștientizare a propriului Eu [ibid.].

În științele educației *formarea-dezvoltarea conștiinței pedagogice* a personalității *educatului*, scrie S. Cristea, constituie *obiectivul pedagogic general* al fiecărui *conținut general al educației*. Această *conștiință psihosocială* reprezintă un ansamblu de cunoștințe, capacități, deprinderi, strategii, obișnuințe, atitudini, mentalități, prin care personalitatea educatului reflectă în mod *activ* o realitate pedagogică morală, intelectuală, tehnologică, estetică, psihofizică” [5, pp. 43-44].

Ca o consecință logică a ideilor lui S. Cristea se încadrează și cercetările noastre cu privire la *formarea-dezvoltarea conștiinței pedagogice lingvistice* care ar trebui să fie *obiectivul general* al educației lingvistice a elevilor, iar formarea-dezvoltarea conștiinței pedagogice *lingvistice teoretice și practice* trebuie să devină *obiectivul specific* al educației lingvistice. Valorificarea celor două dimensiuni - *teoretică și practică* - se fundamentează pe *cunoștințe, capacități lingvistice* susținute *motivațional* la nivelul *convingerilor* și în baza *deprinderilor/obișnuințelor lingvistice*, întreținute din punct de vedere afectiv, motivațional [ibid.]. În acest context, *conștiința lingvistică* trebuie înțeleasă drept condiție sine-qua-non în formarea vorbitorului cult de limba română. Pentru a avea o idee clară despre problema aceasta, e necesar să reflectăm, să cunoaștem în ce constă caracterul

obiectiv al unor raporturi precum *limbaj-cultură, individ-cultură, limbă-conștiință* etc., care fundamentează (re)dobândirea demnității și identității naționale (subiect reflectat pe larg în alte studii ale noastre).

Ideea identității naționale este extrem de actuală. Suntem martorii unei „istorii brutale”, ale unor procese de transformare expres, de lichiefiere a tot, de europeanizare și mondializare, care ne trezesc starea de conștiință și ne ajută să gândim mai profund. Drept urmare, opera lui Eminescu - acel „stâlp de rezistență al spiritualității naționale” (E. Simion), capătă un interes deosebit pentru prezent. Așa se explică faptul că în cadrul proiectului *Valorificarea identităților globale*, cofinanțat de Fondul Social European, a fost elaborată o foarte importantă lucrare a lui Adrian-Gelu Jicu, *Coordonate ale identității naționale în publicistica lui Mihai Eminescu, context românesc și context european* (2013).

Se afirmă că identitatea este „un concept ofertant”, un concept în mișcare ce cunoaște - azi - moduri de abordare de ordinul miilor, de la clasică definiție ca dorință și voință de afirmare identitară (în sensul legitimei ajungeri la conștiința de sine, postulată de Hegel), până la reflecția imagologică prin binomul eu-celălalt” [4, p. 138].

Analizând gândirea sistemică eminesciană, Adrian-Gelu Jicu stabilește că la Eminescu predomină o identitate metafizică - „un construct ideologic ce trebuia să ducă la unitatea de conștiință a românilor” [ibid.]. Limba, rasa și caracterul național sunt cele mai invocate elemente identitare. Elemente pozitive sunt considerate „spațiul mioritic”, „sufletul românesc”, „echilibrul românesc”, „spiritul de libertate”. Cu părere de rău, sunt determinate și elemente negative ale identitarului românesc: pasivitatea, scepticismul, „contemplația domoală”, „neprevăderea”, „nepăsarea” [ibid.].

Ideea românismului, plămădită din aluatul european al timpului în care a trăit și a activat Eminescu, e înălțată pe „temelia geniului neamului său, pe limbă și credință, dar și pe cultul muncii”. Astăzi, există această tendință de a considera munca drept element de primă importanță, esențial, în discursul identitar [ibid., p. 139]. Prin urmare, cele două mari dimensiuni ale omului - munca și limbajul - rămân definitorii și în stabilirea ideii de identitate, patriotism, civism.

Ideea fundamentală a publicisticii eminesciene este ideea națională. Naționalismul lui Eminescu îl prezintă ca pe un „cavaler al adevărului național”, dar și al adevărului istoric. Cercetătorii adevărați – „întruchipare a personalității gata să se sacrifice în numele unor idealuri nobile” [ibid., p. 140].

Sursele concepției identitare le putem afla în „spirite ale amplitudinii și ale totalității”, la personalități care gândesc întregul, nu fragmentul [ibid., p. 6]. Nu vom rata nicio ocazie de a face elevilor cunoscute întruchipări exemplare și semnificative de conștiință din cultura noastră, dar și din istoria culturii universale.

Modelajul/modelarea a fost și este o formă esențială de învățare, de formare a conștiinței identitare și lingvistice, de dezvoltarea personalității elevului. *Modelajul* este indus de *model*, care nu înseamnă nicidecum imitație. Acest tip de învățare organizează clase de soluții pentru diferite probleme. Elevii, în calitate de „observatori”, descoperă comportamente noi: de încredere, inedite și extrag reguli generale cu privire la modul de a gândi, de a acționa, extrag caracteristici ale răspunsurilor și formulează reguli de comportament atitudinal. Ceea ce au învățat de la modelele prestigioase, va fi pus în practică fără erori, deoarece ei devin capabili să depășească situații pe care le-au văzut sau le-au trăit deja [10, p. 765].

De la Grigore Ureche, Miron Costin, Varlaam și Dosoftei - la Eminescu, Creangă, Eliade, Iorga, Noica, Păunescu, Vieru, Matcovschi, Vatamanu, Cimpoi, Doga etc., cultura noastră are un număr mare de modele prestigioase, motivaționale, de identificare, cu efecte puternic formative, având rol de liant social, care pot să producă elevilor noștri stări de siguranță, credință, voință. Rolul acestora este de a-i ține pe copii strâns lipiți de sistemul nostru național de valori.

Nu oricine a nimerit într-un manual modern poate fi o sursă de modelaj, când vine vorba de modul de gândire, vorbire sau acțiune. E nevoie de alegerea unor modele absolut relevante din punct de vedere valoric, adecvate nevoilor educaționale ale timpului. Elevii privesc cu admirație spre acele personalități care fascinează, captivează, entuziasmează. Prima calitate a modelelor, sau a grănicerilor culturii (O. Paler) este vigoarea sau energia cu care ei apără veșmântul *ființei noastre*

– *limba, întruchiparea organică a spiritului nostru de libertate* (Valentin Mândăcanu).

Când un popor își protejează ființa și istoria, el își apără limba și spiritul. O. Paler scrie că avem „nevoie de grăniceri care să apere, oriunde trebuie, spiritul unui popor, în aceeași măsură în care e nevoie de grăniceri ai teritoriului aceluia popor. Căci cultura unei țări e tot atât de importantă ca teritoriul ei. Au existat popoare care, stingându-se în istorie, n-au dispărut în neant pentru că a rămas cultura lor” [18, p. 240].

Putem apela și la alte modele din cadrul culturii universale care predomină prin calitatea ideilor avansate, prin felul cum pot dezvolta conștiințe istorice, identitare și lingvistice. Iisus din Nazaret nu este doar un model de gândire, vorbire și comportament. El întruchipează „*cea mai înaltă revelație a ordinii morale universale date omului*” (Wenley, citat de G. Albu). Este Cel care ne convinge că adevărul, esențialul se află în profunzimea inimii, în forul interior al ființei umane – conștiința. Ca învățător și educator, El răstoarnă aparențele, iluziile, prejudecățile, degajând din viața cuvintelor rostite bucuria darului, adevăr, afecțiune, credință, curaj, discreție, autenticitate [1, pp. 203-206].

Vorbirea Lui este axată pe exemple convingătoare, discurs profund, succint, relevant, incitant, exaltant, demn de a fi urmat într-o viață plină de haos, neliniște, perturbări și nesiguranță continuă. Prin felul Lui de a trăi, a gândi, a se exprima, Iisus întruchipează conștiința absolută și este un model universal de manifestare a conștiințelor, inclusiv a celei lingvistice.

Există și alte modele relevante din cadrul culturii universale pe care profesorii le pot identifica și valorifica în procesul educațional.

Scrierea fenomenologică sau **scrierea de sine** nu poate fi realizată fără idei cum sunt undele mișcătoare. Dar în ce condiții *ideea* devine *idée de lucru*? Atunci când ieșim din pasivitate. Când ceva ne mișcă sufletul. Frumos și convingător explică acest lucru C. Noica: *ideea* este „concentrarea într-o vibrație și expansiunea de sine a vibrației”, pentru că este „obiect al filosofării și are această dublă mișcare”; și mai e și „legată de lumină, iar lumina poartă numele mai adânc al undelor electromagnetice” [17, pp. 64-65]; sau este efectul valurilor de la suprafața și adâncimea apei, când „arunci” o idee puternică, serioasă și o

lași să-și facă efectul. Atunci ființa întreagă începe să vibreze, precum albinele. Căci „unda e meritul cunoașterii active, al rațiunii, voință și sensibilitate”. Și fiindcă ideea mai e și spiritualizare, comunicare, gând creator, generare, *modeluri* [ibid., p.64]. Voința de a face, de a scrie, în cazul nostru, se exprimă deci prin unde: unduiește, are valuri, se mișcă asemenea undelor unei ape. Și atunci ne putem modela pe noi înșine și putem modela lumea scriind. Așa cum spune și E. Coșeriu că omul trebuie neapărat să modifice lumea conform identității sale spirituale, exact așa cum modifică lumea materială din jurul său și și-o supune sieși. Acesta este rolul extraordinar al limbajului ca lume spirituală, creatoare de lumi spirituale.

Fiind un concept în căutarea unei unități de măsură, este dificil să ne dăm seama de existența, absența sau nivelul identității unei persoane. După Kuhn și Mac Partland, cel mai simplu procedeu și la îndemâna oricui este să rugăm elevii direct, de mai multe ori, să răspundă la întrebarea „*Cine sunt eu?*” Oricine răspunde la această întrebare, se gândește în ultimul rând la trăsături și caracteristici individuale sigure, stabile [apud 10, p. 558; 11, p. 136]. El trebuie să învețe a se cunoaște, să-și formeze conștiința propriei identități mai ales prin scriere, care este un fel de a doua conștiință, care apare mai ales când scrii. Fiind instrumentul cel mai eficient de ordonare a gândurilor despre lucruri și a gândurilor despre gândire, scrisul devine un limbaj conștient. Scrisul ajută la exersarea rațiunii și la restabilirea unității conștiinței umane.

Zavalloni a inventat tehnica *inventarului identității sociale*. Subiectul își evocă „prin asocieri libere diferite grupuri cărora le aparține, mai întâi în termenii de „Noi, cutare ... suntem”, apoi în termenii de „Ei ... sunt”. Într-o a doua etapă sunt reluate caracteristicile atribuite, iar subiectul este întrebat dacă ele i se aplică lui personal, dacă sunt pozitive sau nu, dacă este conștient de faptul că a dat răspunsuri diferite la întrebarea „Noi... ” și „Ei...” și la care subgrupuri s-a referit atunci când a răspuns” [apud 10, p. 558].

Pedagogia fenomenologică, o pedagogie superioară, care trece dincolo de aspectele formale și superficiale ale educației și studiază fenomenele conștiinței, deosebind aparențele de realitate, fiind „știința” văzului cultivat, *devine miza noastră în formarea conștiinței linvistice/identitare*. Când

scrii, descoperi lucrurile folosindu-le. Aceasta presupune să fii activ, să ai curaj să spui ce gândești, să ai voință pentru a pătrunde în sensurile cele mai adânci și semnificațiile cele mai elevate ale lucrurilor. Gândirea, în acest caz, își recapătă treapta măreață, princiară, pe care ea trebuie să o ocupe în științele spiritului și ale culturii. Când trebuie să te găsești pe tine însuși, acest lucru îți cere o libertate, o claritate și o sensibilitate irepetabile, mai ales „sensibilitate pentru nuanțe, psihologia privirii-aruncate-de-după-colt” [14, p. 113].

Rostul reflecției, interpretării este aici de a oferi libertății lumina, *identitatea, demnitatea* (subl. n.) etc.; sunt momente în care fiecare își poate povesti necazurile și poate susține că sursa lor este un anumit mod de a vedea lucrurile” [13, p. 326]. Discursul fenomenologic este benefic pentru „tălmăcirii de sensuri” și „îndrumării ideologice” ale conștiințelor. Pedagogia poate să miște, să trezească și să activeze conștiința pentru „identificarea și eradicarea diavolilor din timpurile noastre” (D. G. Smith) [ibid.]. Ar putea, de asemenea, ajuta la deznădăcinarea derutei valorice din viața elevilor și a cauzelor profunde care au condus la criza identităților și a valorilor.

Când suntem sinceri cu noi înșine și ne punem problema valorilor ca un întreg întrebându-ne *cine suntem?, încotro ne îndreptăm?, ce putem spera?, în ce scop?* etc. „spontaneitatea cu care iau naștere imaginile, simbolurile, este lucrul cel mai remarcabil... Pare că lucrurile însele ar veni să se ofere singure drept simboluri („și iată, vin lucrurile alintându-se, iubitoare de vorba ta și se linguşesc pe lângă tine; căci vor să călărească în spinarea ta. Și pe fiecare simbol călărești spre câte un adevăr. Aici ți se deschid toate cuvintele și raclele de cuvinte ale ființei; întreaga ființă va deveni aici cuvânt, și întreaga devenire va învăța de la tine să vorbească”) [14, pp. 114-115]. Să se vorbească deci, să se scrie pentru a „gândi gândurile”, pentru a spune adevărurile, pentru a clarifica lucrurile, pentru a nu lăsa morala depersonalizării să nege realitatea vieții. Doar astfel elevii noștri își pot trăi conștiința propriei conștiințe.

Leția cuvintelor sau *biografia cuvintelor* ține de valorificarea strategiilor *afectiv-atitudele* și favorizează formarea autonomiei educatului. Elevii învață să reflecteze și să argumenteze, să își exprime propriile puncte de vedere și să realizeze

schimb de opinii și idei cu alți colegi, să își dezvolte și să-și autoevalueze capacitățile metacognitive etc. [7, pp. 283-284].

Limba niciodată nu minte! Ne putem convinge ușor de adevărul acestei afirmații, mai ales atunci când promovăm idealurile naționale prin *contactul afectiv cu sensul cuvintelor*. Aici am vrea să subliniem, mai întâi, ideea lui Coșeriu care spune că limbajul operează în anumite condiții date de corp. Libertatea limbajului este determinată de materialitatea corpului (creier, psihic etc.). Limbajul este creativitate liberă, realizată în atari condiții materiale. Credem că relația afectivității (dependentă și ea de condiții ale corpului) cu limbajul poate oferi un cadru perfect pentru apariția fenomenului de conștiință lingvistică.

Spre exemplu, dacă ne vom referi la termenii străini de firea limbii române, care sunt numeroși și care se înmulțesc continuu fără a aprecia la justa valoare cuvântul la care renunțăm, lucrurile vor deveni clare. Importanța contactului afectiv cu sensul cuvintelor nu trebuie ignorată. Dacă vom compara termenii proprii limbii române cu cei străini, ne va fi ușor să observăm cum cei din urmă diminuează forța intelectuală de înțelegere, dar, mai ales, pe cea *morală*: „înțelegerea *profundă a ființei graiului* joacă un rol de afirmare de sine, iar neînțelegerea - unul de negare de sine” [9, pp.6-8]. Graiul curat românesc poate fi trăit și înțeles ca un *spor de ființă și forță morală*, ceea ce pentru conștiința lingvistică a elevului ar fi dobândirea elementului ei hotărâtor.

Forțele primordiale ale cuvintelor, esența lor, au rădăcini adânci, situate în biologic, în instinctele noastre. Filosoful Fichte, în *Cuvântări către națiunea germană*, sublinia diferența dintre graiul viu și graiul mort” [apud 9, p. 9]. El spune despre grai că acesta „plăsmuiește pe oameni într-o măsură cu mult mai mare, decât oamenii plăsmuiesc graiul” [ibid., p. 10].

Limba națională, vorbirea întrebuințată cresc și pot stimula forța *intelectuală, morală și instinctivă individuală*, dar și pe cea colectivă. De aceea, limbajul este totdeauna cel mai autentic act de naționalitate. Limba vie, constituită din cuvinte *băstinașe*, are „rădăcini și semnificații adânci în ființa etnică, poporul, care a plămădit graiul respectiv” [ibid.]. Astfel putem înțelege de ce imaginile cuvintelor apărute organic în limba națională pot trezi emoții puternice, spre deosebire de cele

străine, care sunt preluate din alte limbi, de multe ori inconștient. Elevii trebuie să se obișnuiască să învețe cuvinte și să învețe *cum să le folosească*, să găsească locul lor în limbaj [2, p. 75]. A găsi locul cuvântului unde el poate fi plasat nu este un exercițiu gratuit. Acest exercițiu nu ne poate permite să pierdem ceea ce este esențial din trecutul nostru. Nuanțele cuvintelor sunt principiale, sunt de primă importanță. Nuanțele de înțeles sunt pentru noi esențiale.

„Cuvintele care dau o nuanță specifică, nu sunt de ieri, de azi, sunt de la moși strămoși”, scria Eminescu. Și „spre a spune ceva mai deosebit, mai expresiv, mai nuanțat, un cuvânt trebuie să aibă biografie” [15, p. 202]. Ceea ce trebuie păstrat este bogăția de înțelesuri ale acestor cuvinte vechi, este *lecția* lor. Pentru că „omul e o ființă a nuanțelor, bogăția aceasta de sensuri a cuvintelor ne e necesară” [ibid., p. 204]. Aceasta este o problemă de mare importanță educațională, deoarece este „o chestiune de cunoaștere de sine și una ce *privește ziua de mâine*. A te cufunda în trecutul unei limbi expresive, cum e limba noastră, înseamnă a te gândi la viitorul cuvântului omenesc” [ibid.].

C. Noica afirma că e timpul să fim exasperați, căci omul modern nu mai înțelege rostul zilei de Duminică. El „a raționalizat-o” și „face din sărbătoare o îndatorire cetățenească”. Mediocritatea, sărăcia și incertitudinea zilei de Duminică (de odihnă) spune totul despre omul modern. Pentru omul civilizat ziua de Duminică are un sens „igienic: după ce ai lucrat șase zile, te odihnești”. Dacă gândim lucrurile adânc, ea nu este pur și simplu o zi de refacere, ci „întâia zi în care nu te mai îndeletnicești cu altceva decât cu tine și cu tainele ce țin de tine. E ziua Domnului; adică ziua singurătății tale, a întoarcerii tale la izvor” [16, p. 22].

(Dar) și fără sensul ei religios, ziua de Duminică e la fel de adâncă și valoroasă, când e trăită în spirit, ca o zi a regisirii și aprofundării. Pentru contemporanul nostru ea este doar în repaos monoton, o pierdere desfătătoare [ibid.]. Adică un *weekend* (*angl.*: sfârșit de săptămână cuprinzând sâmbătă și duminică, destinat odihnei; Interval de timp de sâmbătă până luni, folosit pentru odihnă și petrecere) [18].

Să vedem care este rostul, semnificația *Duminicii* în gândirea noastră spirituală:

- A vorbi despre *limba română* este ca o *duminică* (N. Stănescu);

- **Duminica valorilor**– sărbătoare continuă a receptării și interpretării valorilor limbii și literaturii (M. Cimpoi);
- **Sunt omul duminicii** (*Omul duminicii*, Gr. Vieru);
- Aici ... Ești **alb de duminică** (*Casa părintească*, Gr. Vieru);
- **Era-n duminici altfel** / Și totul parcă nou / La alba-ne căsuță / Curată ca un ou (*Duminica*, Gr. Vieru);
- Ziua de **duminică este bătrânică** ce merge încet la biserică (Gr. Vieru);
- Toate zilele ar vrea să stea de vorbă cu Dumnezeu, dar **numai Duminica are răgaz** (Gr. Vieru);
- **Duminica mea este rândul pe care-l scriu** (Gr. Vieru);
- Și-apoi într-o zi oarecare, / În care-mi va fi cel mai greu, / Voi pune-o în vechi calendare, / **Duminica trupului meu** (*Umbra*, A. Păunescu);
- Nici o iluzie / N-a rămas nealungată, / Învățătorii și-au făcut datoria. / Dacă, în după-amiaza / De **duminică-a toamnei**, / Lumea îmi pare perfectă, / Numai eu sunt vinovată, / Numai eu voi plăti luni (*Duminică*, A. Blandiana);
- **Doina e Duminica cea Mare** (D. Matcovschi);
- **Duminica e de floare** (I. Vatamanu);
- **Duminica Mare** – sărbătoare de scriere și citire, de interpretare a valorilor, sărbătoarea cea mare a copiilor (I. Hadârcă);
- **Femeia trebuie să fie precum Duminica în fața omului** (vorbă din bătrâni) (subl.n.).

Omul postmodern ar trebui să-și regăsească inocența, să ia reflecția personală drept antidot împotriva gândirii superficiale. **Reflecția personală** reprezintă o „modalitate eficientă de comunicare cu sine”, o sondare a interiorității personale. Mai ales pentru elevii preadolescenți și adolescenți, valorificarea acesteia servește la o înțelegere și la o cunoaștere mai adâncă a propriei identități [11, p. 99]. Este o metodă de comunicare, bazată pe limbajul intern și presupune „o concentrare a intelectului și o luminare care se produce asupra unor cunoștințe, idei, sentimente, acțiuni etc. luate în analiză și în examinare. Expresie a spiritului activ și constructiv, ea incită mereu la întrebări, la căutări de explicații, la căutarea ade-

vărului” [3, p. 190]. *Reflecția lingvistică*, ce vizează fenomene și probleme lingvistice, se face odată cu dezvoltarea inteligenței, gândirii, rațiunii. Profesorul va avea un interes deosebit „să îndepărteze din practicile sale tot ceea ce l-ar putea scuti pe elev de reflecție, tot ceea ce i-ar restrânge posibilitățile de meditație proprie, de cugetare” [ibid., pp. 193-194].

Precum mărturisea Nichita Stănescu: „Limba română este patria mea. De aceea, pentru mine, *muntele munte se numește*, de aceea, pentru mine, *iarba iarbă se spune*, de aceea, pentru mine, *izvorul izvorăște...*” Și înțelegem marea noastră misiune națională. Să nu permitem lepădarea de cuvintele strămoșești, fiindcă ne lepădăm și de ființa noastră identitară. Apoi cuvântul românesc, spunea Noica, încă nu a călătorit „peste toată harta gândului”. De aceea, destinația și funcția mitică a rostirii (însuși „mythos”, având la origine sensul de cuvânt, spunere) trebuie menținute [15]. Există cuvinte complete, cu totalități de sensuri adunate în ele, încât demult au devenit mituri ale omului sau ale culturii întregi (așa cum am văzut în cazul cuvântului *duminică*).

În concluzie, prin asemenea modalități putem îmbărbăta și însufleți tinerii noștri cu o *voință producătoare*. Astfel putem trăi bucuria, măsura fericirii cărturărești [16]. Este întotdeauna ceva de făcut. Putem efectua cercetări critice, putem cărturări în voie, neliniștea tinerilor o putem transforma în creație, în meditație. Astfel putem reduce dimensiunile dăunătoare ale relativismului axiologic și ale nihilismului. Putem, de asemenea, diminua considerabil procesul de *globalizare a conștiinței identitare* a copiilor noștri, a adolescenților și preadolescenților. Școala este somată să apere necondiționat valorile identitare, valorile care ne formează atitudinile și conștiințele identitare.

Artele liberale sunt „embleme definatorii pentru evoluția omenirii” [6, p. 21]. *Limba și literatura română* trebuie să înnobileze, să aprofundeze umanismul, grația în gândire și în comportamentul lingvistic. Dar mai ales să formeze și să dezvolte conștiința identitară și lingvistică a elevilor. Pentru acestea e nevoie de strategii variate și metodologii pertinente pe care elevii înșiși să le valorifice pentru a se informa și a se forma.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE

1. Albu G., *Introducere într-o pedagogie a curajului*, București, Editura Trei, 2017.
2. Callo T., *O pedagogie a integralității*, Chișinău, CEP USM, 2007.
3. Cerghit I., *Metode de învățământ*, Iași, Editura Polirom, 2006.
4. Cimpoi M., *Mihai Eminescu. Dicționar enciclopedic*, București, Tracus Arte, 2019.
5. Cristea S., *Concepte fundamentale în pedagogie. Conținuturile și formele generale ale educației*, Vol. IV, București, Didactica Publishing House, 2015.
6. Cucuș C., *Educația. Reîntemeieri, dinamici, prefigurări*, Iași, Editura Polirom, 2017.
7. Cucuș C., *Pedagogie*, Iași, Editura Polirom, 2006.
8. *Dicționar explicativ ilustrat al limbii române*, Chișinău, ARC, 2007.
9. Gabrea I., *Graiul și forța*, București, Editura Institutul Pedagogic Român, 1938.
10. *Marele dicționar al psihologiei. Larousse*, București, Editura Trei, 2006.
11. Mogonea F., *Premise teoretice și metodologice ale valorificării metacogniției în activitatea didactică*, Craiova, Editura SITECH.
12. Neașcu I., *Metode și tehnici de învățare eficientă. Fundamente și practici de succes*, Iași, Polirom, 2015.
13. Negreț-Dobridor I., *Teoria generală a curriculumului educațional*. Iași, Editura Polirom, 2008.
14. Nietzsche Fr., *Cum devii ceea ce ești*, București, Editura Humanitas, 2012.
15. Noica C., *Cuvânt împreună despre rostirea românească*, București, Editura Eminescu.
16. Noica C., *Eseuri de duminică*, București, Editura Humanitas, 2013.
17. Noica C., *Jurnal de idei*, București, Editura Humanitas, 1990.
18. Paler Octavian, *Rugați-vă să nu vă crească aripi*, Iași, Polirom, 2010.
19. Pohoăț G., *Filosofie și conștiință la români*. București: Pro Universitaria, 2018.
20. <https://dexonline.ro/definitie/weekend> (22.10.2019).
21. <https://theodorcodreanu.wordpress.com/about/Duminica-Mare-a-lui-Grigore-Vieru> (22.10.2019).